

Stadtaubenzählung Erfurt 2025 - Methodik, Ergebnisse und Managementimplikationen

Datenerhebung in Kooperation mit dem Erfurter Tauben e.V.

Konzeption, Auswertung, GIS-Analyse und Bericht:

Jennifer Silbermann, M. Sc. Evolution, Ecology and Systematics

Juli 2025

DOI: **10.5281/zenodo.18755468**

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Inhalt

Zusammenfassung	3
1 Methodik	4
1.1 Untersuchungsgebiet.....	4
1.2 Vorbereitungen	4
1.3 Synchronzählung	5
1.4 Flächenkartierung	5
1.5 Dörfliche Randbezirke	6
1.6 Zuordnung von DLM-Kategorien zu Habitattypen.....	6
1.7 Darstellung der Hot Spots als Heatmap	7
2 Ergebnisse.....	9
2.1 Synchronzählung	9
2.2 Flächenkartierung	12
Habitatverteilung	12
Ermittlung der Taubendichte in Probequadranten.....	12
Ermittlung der Taubenanzahl.....	13
2.3 Dorfzählung.....	13
2.4 Gesamtschätzung und Schwerpunkt-Vorkommen	14
3 Diskussion	16
4 Literatur	17
5 Anhang.....	17

Zusammenfassung

Im Frühjahr 2025 wurde in Erfurt eine systematische Erfassung der Stadtaubenpopulation durchgeführt. Ziel war es, auf Grundlage einer reproduzierbaren Methodik aktuelle Bestandszahlen zu ermitteln und räumliche Schwerpunkt-Vorkommen zu identifizieren.

Die Erhebung kombinierte eine Synchronzählung an 44 definierten Zählorten mit einer flächenbezogenen Kartierung in zwei 1-km²-Probequadranten. Ergänzend wurden 38 dörfliche Randbezirke einzeln begangen. Zur Hochrechnung wurde – analog zu Klingelhöfer (2000) – ein Korrekturfaktor von 3 angewendet. Die Habitatzuordnung erfolgte GIS-gestützt auf Basis aktueller DLM-Daten und einer reproduzierbaren Klassifikationslogik in fünf Habitattypen.

An den 44 Zählorten wurden 1.267 Tauben erfasst (korrigiert: 3.801 Individuen). Die flächenbezogene Hochrechnung für die städtischen Bereiche ergab 5.187 Individuen außerhalb der Synchronzählflächen. In den dörflichen Randbezirken wurden 146 Tauben gezählt (korrigiert: 438 Individuen). Daraus ergibt sich eine geschätzte Gesamtpopulation von 9.426 Stadtauben in den 53 Erfurter Ortsteilen.

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche räumliche Konzentration der Population in innerstädtischen Kernbereichen sowie in dicht bebauten Randquartieren. Die offen dokumentierte Methodik ermöglicht zukünftige Vergleichserhebungen sowie eine Weiterentwicklung des Monitorings.

Die exakten Flächen dieser Zählorte wurden mithilfe des Geographischen Informationssystems QGIS digitalisiert und mit eindeutigen Identifikationsnummern versehen. Diese GIS-basierten Karten wurden in einem gemeinsam genutzten Google-Drive-Ordner abgelegt, so dass jede Zählerin und jeder Zähler während der Feldarbeiten jederzeit auf die korrekten Koordinaten und Hintergrundinformationen zugreifen konnte.

Zur Gewährleistung einer einheitlichen Vorgehensweise in der Synchronzählung und Kartierung fand ein Online-Meeting mit allen beteiligten Zählerinnen und Zählern statt. In dieser Sitzung wurden die grundlegenden Prinzipien der Methodik erläutert, insbesondere die unterschiedlichen Vorgehensweisen für Punkt- und Streckenzählungen.

1.3 Synchronzählung

Die Synchronzählung fand an drei Terminen (10., 11. und 17. Mai 2025) jeweils morgens von 8:00 bis 9:00 Uhr und abends von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. An jedem der 44 ausgewählten Orte wurde das Maximum aus Morgen- oder Abendzählung notiert, fliegende Tauben blieben unberücksichtigt, um Doppelzählungen zu vermeiden. Zur Berücksichtigung systematischer Untersichtungen wurden analog zu Klingelhöfer (2000) alle Werte mit dem Faktor 3 korrigiert.

1.4 Flächenkartierung

Analog zu Klingelhöfer (2000) wurden die Quadratkilometer 32-48 und 32-53 beprobt (Abbildung 2). Die Erfassung fand am 14. Juni und 15. Juli 2025 zwischen 7:00 und 8:30 Uhr mit dem Fahrrad und zu Fuß statt.

Abbildung 2: Quadranten der Flächenkartierung.

1.5 Dörfliche Randbezirke

In den 38 übrigen Ortsteilen erfolgten Einzelbegehungen im Mai 2025. Die Dörfer wurden dabei mit dem PKW langsam für 20 Minuten abgefahren, stellenweise wurde zu Fuß erkundet. Kirchen wurden immer begutachtet. Auch dort wurde der Korrekturfaktor von 3 angewendet.

1.6 Zuordnung von DLM-Kategorien zu Habitattypen

Mithilfe aktueller DLM-Daten¹ und offener Geodaten der Stadt Erfurt sowie Luftbildern wurden die ursprünglichen Biotoptypen digital abgebildet und in die fünf Habitatklassen (Zentrum, dichte Wohngebiete, lockere Wohngebiete, Industrie, Dorflandschaft) überführt.

Die DLM-Klassifikation wurde in QGIS mithilfe eines einzigen, zusammengesetzten **CASE-Ausdrucks** im Feldrechner so auf die fünf für die Stadtaubenzählung relevanten Habitattypen gemappt, dass sie klar denjenigen Habitattypen von Klingelhöfer (2000) entsprechen. Die wesentlichen Arbeitsschritte lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

1. **Zentrumspuffer**

Flächen innerhalb eines **300 m-Puffers** um die Altstadtgrenze wurden automatisch dem Habitattyp „**Zentrum**“ zugewiesen. Damit ist sichergestellt, dass alle innerstädtischen Kernbereiche einheitlich als Zentrumskern gelten.

2. **Industrie- und Gewerbeflächen**

Flächen mit dem DLM-Objektyp „**Industrie und Gewerbe**“ wurden direkt als „**Industriegebiete**“ klassifiziert.

3. **Wohnbauflächen**

Für alle Flächen des Typs „**Wohnbaufläche**“ wurde der Überbauungsgrad genutzt. Der Überbauungsgrad wurde zuvor als Flächenanteil aller Gebäude an der Gesamtfläche (Polygon) berechnet. Ein Schwellwert von 0,245 trennte dabei dichte von lockerer Bebauung:

- **> 0,245** → „Wohngebiete dichter Bebauung“
- **≤ 0,245** → „Wohngebiete lockerer Bebauung“

4. **Gemischte Nutzung und Friedhöfe**

Flächen mit der DLM-Kategorie „**Gemischte Nutzung**“ sowie „**Friedhof**“ durchliefen einen Unter-CASE:

- Befanden sie sich im 300 m-Zentrumspuffer, wurden sie ebenfalls als **Zentrum** markiert.

¹ digitale Landschaftsmodelle

- Andernfalls erfolgte eine Umfeld-Analyse mit zwei Booleschen Nachbarschafts-Feldern, die anzeigen, ob im 100 m-Puffer Nachbarn dichter bzw. lockerer Wohnbauflächen vorhanden sind.
 - Grenzt eine Fläche an dichte Wohnbebauung, so wird sie als „**dichte Bebauung**“ klassifiziert.
 - Andernfalls, bei angrenzender lockerer Bebauung, als „**lockere Bebauung**“.
 - Fehlen beide, erhält sie den Typ „**Dorflandschaft**“.
5. **Sport- und Freizeitanlagen sowie besondere funktionale Flächen**
Diese DLM-Typen wurden analog zu „Gemischte Nutzung“ behandelt, jedoch ohne eigene Pufferzuordnung ins Zentrum – also direkt über die Nachbarschafts-Logik den beiden Wohngebiets-Typen oder schließlich „Dorflandschaft“ zugewiesen.
6. **Bergbau/Halde/Tagebau**
Alle Flächen in den Klassen „**Bergbaubetrieb**“, „**Halde**“ oder „**Tagebau/Steinbruch**“ wurden ausgenommen vom Zentrums-Puffer immer als „**Dorflandschaft**“ eingeordnet, da sie außerhalb der Stadtraumfunktion liegen.
7. **Fallback**
Für alle übrigen DLM-Kategorien galt abschließend die gleiche Nachbarschafts-Logik:
- **dicht** bei angrenzender dichter Bebauung,
 - **locker** bei angrenzender lockerer Bebauung,
 - andernfalls „**Dorflandschaft**“.

8. Manuelle Anpassungen

Am Ende der Analyse wurden wenige Flächen manuell zugeordnet.

Durch diesen abgestuften und räumlich-kontextbasierten CASE-Ansatz konnte aus den über 20 DLM-Kategorien eine reproduzierbare und an Klingelhöfer angelehnte Einteilung in genau fünf Habitattypen erzielt werden – von zentraler Bedeutung für die anschließende flächenbezogene Populationsschätzung.

1.7 Darstellung der Hot Spots als Heatmap

Zur grafischen Darstellung der Taubendichte wurde in QGIS der integrierte Heatmap-Renderer verwendet. Dabei basieren die Eingabedaten auf gewichteten Punkten, die die

Erhebungsmodule – Synchronzählung und Flächenkartierung – repräsentieren. Jeder Punkt trägt ein Attribut, das die Dichte (Tauben pro Hektar) zuteilt.

Die Heatmap-Funktion in QGIS berechnet aus diesen Punkten eine KernelDensity, d. h. sie verteilt den Wert jedes Punkts räumlich um seinen Mittelpunkt und summiert überlappende „Glocken“ („Kerne“) zu einem kontinuierlichen Dichtefeld. Als Parameter wurden festgelegt:

- Suchradius (Radius): 100 m – steuert die Breite des Verteilungskerns und damit, wie stark benachbarte Punkte verschmelzen.
- Pixelauflösung: 10 m – bestimmt die Feinheit des gerasterten Ausgabebildes.

Das Ergebnis ist eine fließende Farbskala, die niedrige Dichtebereiche hell und hochdichte Hotspots in tiefem Rot darstellt. Eine solche Darstellung erleichtert das Erkennen von Hotspot-Zonen, in denen die Konzentration der Stadtauben besonders hoch ist, und macht gleichzeitig räumliche Übergänge zwischen Bereichen mit unterschiedlicher Taubendichte anschaulich.

2 Ergebnisse

2.1 Synchronzählung

Nach Vorbegehung der potentiellen Standorte ergab sich eine Liste von 44 Zählorten, deren Lage in Abbildung 3 ersichtlich ist. Davon waren 18 Zählpunkte, also Stellen, von denen aus der gesamte Zählort überblickt werden konnte (z.B. Anger, Bahnhofsvorplatz) und 26 Zählstrecken (z.B.: Straßenzüge mit hoher Bebauung).

Abbildung 3: 44 Zählorte der Synchronzählung.

Insgesamt konnten an den 44 Zählorten 1.267 Tauben gezählt werden. Bei der Anwendung des Korrekturfaktors von 3 ergeben sich somit 3.801 Tauben. Alle Ergebnisse sind in Tabelle 1 im Anhang aufgeführt.

Da die absolute Anzahl der Tauben keine Vergleichbarkeit der Orte zulässt, wird nachfolgend die Dichte der Tauben je Ort errechnet. Dabei wird jeweils die kartierte Fläche des Ortes einbezogen. Bei Zählstrecken wurde dazu ein 25 m breiter Streifen zu beiden Seiten und bei Zählpunkten ein Radius von 50 m angenommen, um die beobachtete Fläche darzustellen. Die Top Ten der Orte mit der höchsten Taubendichte fällt folgendermaßen aus:

- Klein Venedig: 216 Tauben/ha (ID 8),
- Am Schwemmbach 69 (LKA): 159 Tauben/ha (ID 33),
- Krämerbrücke: 114 Tauben/ha (ID 9),
- Vilniuspassage: 114 Tauben/ha (ID 25),
- Iderhoffstraße 3 (Altes Malzwerk): 110 Tauben/ha (ID 14),
- Magdeburger Allee 188 / Metallstr.: 103 Tauben/ha (ID 21),
- Deuka (Blumenstraße): 93 Tauben/ha (ID 31),
- Hauptbahnhof: 91 Tauben/ha (ID 5),
- Moritzhof: 84 Tauben/ha (ID 4) sowie
- Rathaus & Fischmarkt & Marktstr.: 70 Tauben/ha (ID 10).

Die Ergebnisse mit maximal beobachteter Taubenanzahl, geschätzter Populationsgröße, Flächengröße sowie Dichte für die einzelnen Zählorte finden sich in der folgenden Tabelle (Tabelle 1). Die Ergebnisse sind nach Dichte in absteigender Reihenfolge sortiert.

Tabelle 1: Ergebnisse der Synchronzählung.

ID	Ort	maximale Anzahl	geschätzte Population	Fläche in ha	Dichte je ha
8	Klein Venedig	57	171	0,79	216,46
33	Am Schwemmbach 69 (LKA)	42	126	0,79	159,49
9	Krämerbrücke	30	90	0,79	113,92
25	Vilniuspassage	30	90	0,79	113,92
14	Iderhoffstr. 3 (Altes Malzwerk)	29	87	0,79	110,13
21	Magdeburger Allee 188 / Metallstr.	27	81	0,79	102,53
31	Blumenstr. 70 (Deuka+AHG)	129	387	4,16	93,03
5	Hauptbahnhof	24	72	0,79	91,14
4	Moritzhof	22	66	0,79	83,54
10	Rathaus & Fischmarkt & Marktstr.	33	99	1,42	69,72
2	Busbahnhof	18	54	0,79	68,35
39	Bodelschwinghstr. + Brauerei + Am Stadtpark + Friedrich-List-Str.	66	198	3,46	57,23
43	Am Buchenberg	71	213	4,77	44,65

ID	Ort	maximale Anzahl	geschätzte Population	Fläche in ha	Dichte je ha
42	Ernst-Häckel-Str./Ernst-Abbe-Str.	41	123	2,86	43,01
6	Parkplatz F1	11	33	0,79	41,77
24	Kasseler Str. + Mainzer Str. (Blöcke)	71	213	5,57	38,24
20	Vollbrachtstr. 12	9	27	0,79	34,18
7	Juri-Gagarin-Ring 114-136	33	99	2,94	33,67
1	Anger	8	24	0,79	30,38
34	Ecke Rembrandtstr. / Clara-Zetkin-Str.	8	24	0,79	30,38
44	Färberwaidweg 2 (Norma Wiesenhügel)	8	24	0,79	30,38
35	Clausewitzstr./Scharnhorststr.	44	132	4,79	27,56
18	Berliner Str./Warschauer Str./Prager Str.	64	192	7,43	25,84
17	Donaustr.	17	51	2,08	24,52
29	Karl-Reimann-Ring	48	144	6,18	23,30
15	Leipziger Platz	6	18	0,79	22,78
16	Raiffeisenstr./Rathenaustr./Ruhrstr./Thälmannstr.	23	69	3,21	21,50
12	Lilo-Hermann-Str./Maximilian-Kolbe-Str./Martin-Niemöller-Str.	64	192	10,98	17,49
40	Kaffeetrichter + Löberwallgraben	25	75	4,54	16,52
23	Rigaer Str./Moskauer Str./Sofioter Str./Bukarester Str.	54	162	10,02	16,17
3	Domplatz	4	12	0,79	15,19
13	Bebelstr./Josef-Ries-Str./Breit-scheidstr./Lasallestr./Rosa-Luxemburg-Str./Mehringstr.	25	75	5,77	13,00
26	Julius-Leber-Ring	26	78	6,24	12,50
11	Petersberg	16	48	4,16	11,54
22	Magdeburger Allee bis Ilversgehofener Platz	24	72	6,47	11,13
28	Alfred-Delp-Ring	16	48	4,67	10,28
30	Bundesarbeitsgericht + Garten- und Friedhofsamt	10	30	4,03	7,44
41	Carl-Zeiss-Str./Am Katzenberg/Max-Steenbeck-Str.	18	54	8,31	6,50
27	Jakob-Kaiser-Ring	7	21	3,29	6,38
32	Dalbergsweg / Dammweg	3	9	1,85	4,86
19	Schwerborner Str. 29A (Verbrennungsanlage)	1	3	0,79	3,80
36	TEC	4	12	3,66	3,28
37	Nonnenrain	1	3	2,65	1,13
38	Arnstädter Chaussee 9 (Hubertus)	0	0	0,79	0,00

2.2 Flächenkartierung

Habitatverteilung

Nach Zuordnung der fünf Habitattypen anhand des digitalen Geländemodells wurden die Flächen des jeweiligen Habitats ermittelt. Somit ergaben sich folgende Verteilungen:

- Zentrum: 470,35 ha,
- Wohngebiete lockerer Bebauung: 2.090,13 ha,
- Wohngebiete dichter Bebauung: 439,36 ha,
- Industriegebiete: 748,65 ha und
- Dorflandschaft: 2.136,56 ha.

Insgesamt ergeben sich somit 5.885,05 ha. Die prozentuale Verteilung der Habitate ist in Abbildung 4 ersichtlich.

Abbildung 4: Prozentuale Verteilung der Habitattypen.

Ermittlung der Taubendichte in Probequadranten

Für die Habitate Wohngebiete dichter und lockerer Wohnbebauung sowie Zentrum konnten 56 Tauben im südlichen Probequadrat gezählt werden, dies entspricht einer Dichte von 0,56 Tauben/ha. Im nördlichen Quadrat wurden 16 Tauben gezählt, somit ergibt sich eine Dichte von 0,16 Tauben/ha in Industriegebieten.

Ermittlung der Taubenanzahl

Da die Flächen der 15 Ortsteile auch die Flächen der Synchronzählung beinhalten, wurden diese digital über QGIS extrahiert, bevor die Taubenanzahl errechnet wurde, damit Flächen nicht mehrfach zählten. In Tabelle 2 sind die Flächen abzüglich der gepufferten Flächen der Synchronzählung ersichtlich. Um die Taubenanzahl je Habitattyp zu erhalten, wurden die Flächengrößen mit den kartierten Dichten multipliziert. Somit ergeben sich für Wohngebiete lockerer Bebauung 1.158 Individuen, für Wohngebiete dichter Bebauung 208 Individuen, in Industriegebieten 118 Individuen und im Zentrum 246 Individuen. Dies ergibt insgesamt 1.729 Tauben. Unter Einbezug des Korrekturfaktors von 3 ist auf der Gesamtfläche der 15 Ortsteile abzüglich der Flächen der Synchronzählung damit von 5.187 Tauben auf 5.750 ha auszugehen.

Tabelle 2: Ergebnisse der Flächenkartierung.

Habitat	Fläche in ha	Dichte je ha	Taubenanzahl
Wohngebiete lockerer Bebauung	2.067,20	0,56	1.157,63
Wohngebiete dichter Bebauung	370,89	0,56	207,70
Industriegebiete	737,70	0,16	118,03
Zentrum	438,66	0,56	245,65
Dorflandschaft	2.135,46	0,00	0,00

2.3 Dorfzählung

In 38 Dörfern konnten insgesamt 146 Tauben gezählt werden. Unter Anwendung des Korrekturfaktors von 3 ergibt sich somit eine Anzahl von 438 Tauben. Feldernde Tauben wurden nicht beachtet und sind damit nicht inbegriffen. Die Verteilung wird in Abbildung 5 ersichtlich. Mit 37 Tauben wurden in Vieselbach die meisten Tauben gezählt. In Urbich wurden 20 Tauben, in Stotternheim 13 Tauben, in Büßleben 12 Tauben, in Kerspleben 11 Tauben und in Niedernissa 10 Tauben beobachtet. In allen anderen Orten wurden weniger als 10 Tauben gezählt. 18 Orte blieben ohne Beobachtung von Tauben. Alle Ergebnisse sind in Tabelle 2 im Anhang aufgeführt.

Abbildung 5: Ergebnisse der Dorfzählung.

2.4 Gesamtschätzung und Schwerpunkt-Vorkommen

Nach Zusammenfassung der Ergebnisse von Synchronzählung sowie Flächenkartierung wird die Population in den 15 städtischen Ortsteilen und somit für eine Fläche von etwa 5.885 ha auf 8.988 Tauben geschätzt. Dies ergibt eine Dichte von 1,53 Tauben/ha bzw. 15,3 Tauben je 10 Hektar.

Auf der Gesamtfläche der gesamten Stadt Erfurt und aller 53 Ortsteile wird die Population auf 9.426 Tauben geschätzt.

Die nachfolgende Heatmap zeigt die Schwerpunkt-Vorkommen der Stadtauben in der Stadt Erfurt.

Abbildung 6: Schwerpunkt-Vorkommen der Stadttaube für die Zählung 2025.

3 Diskussion

Die aktuelle Erhebung weist gegenüber Klingelhöfer (2000) einen höheren Absolutbestand aus, während die flächenbezogenen Dichten insgesamt vergleichbar erscheinen. Ein direkter quantitativer Vergleich beider Untersuchungen ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da methodische Anpassungen sowie der lange zeitliche Abstand zwischen den Erhebungen Interpretationsspielräume eröffnen. Der Erfurter Tauben e.V. plant eine Wiederholung der Zählung im Jahr 2027. Erst durch eine erneute Anwendung derselben Methodik lassen sich belastbare Aussagen zu Bestandsentwicklungen treffen.

Die Ergebnisse zeigen keine flächendeckende Problematik im Stadtgebiet, sondern eine deutliche räumliche Konzentration der Stadttaubenpopulation auf bestimmte Schwerpunktbereiche. Hohe Dichten treten insbesondere dort auf, wo günstige Brutbedingungen mit regelmäßig verfügbaren anthropogenen Nahrungsquellen zusammentreffen. Die Daten liefern keine Hinweise darauf, dass das bestehende Fütterungsverbot zu einer gleichmäßigen Reduktion der Bestandsdichte im gesamten Stadtgebiet führt. Vielmehr konzentrieren sich die Tiere in Bereichen mit verlässlichen, wenn auch nicht artgerechten, Nahrungsquellen, was sowohl tierschutzrelevante als auch stadtoökologische Aspekte berührt.

Im Zentrum Erfurts werden erwartungsgemäß die höchsten Dichten festgestellt. Innerhalb der Altstadt zeigen sich insbesondere östlich der Gera ausgeprägte Hotspots. Die Kombination aus historischer Bausubstanz, strukturellen Nischen sowie stark frequentierten Bereichen schafft dort geeignete Brut- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Vergrümpfungsmaßnahmen an einzelnen Gebäuden führen offenbar nicht zu einer nachhaltigen Reduktion, sondern können zu räumlichen Verlagerungen innerhalb angrenzender Strukturen beitragen. Das Beispiel des ehemaligen Malzwerks in der Iderhoffstraße verdeutlicht, dass bauliche Veränderungen nicht zwangsläufig zu einer dauerhaften Aufgabe eines Standortes führen, sondern alternative Brutplätze im Umfeld genutzt werden.

Auffällig ist zudem die deutliche Ausprägung von Schwerpunktbereichen in dichter bebauten Randquartieren wie Berliner Platz, Moskauer Platz, Rieth, Roter Berg, Johannesplatz und Melchendorf. Hier bieten hochverdichtete Wohnstrukturen sowie teilweise ungenutzte Balkone geeignete Brutbedingungen. Bereits Klingelhöfer (2000) beschrieb Vorkommen in hochgeschossigen Randlagen; die aktuelle Erhebung bestätigt die anhaltende Relevanz dieser Strukturen, auch bei gegenwärtig geringerem Leerstand. Anthropogen verursachte Nahrungsquellen tragen zusätzlich zur lokalen Konzentration der Population bei.

Ein dauerhaft stabiler Hotspot bleibt das Deuka-Gelände (Blumenstraße 70), wo offene Getreideumschläge weiterhin eine attraktive Kombination aus Nahrungs- und Nistmöglichkeiten darstellen. Die Installation von Nisthilfen für Greifvögel zeigt bislang keine erkennbaren Effekte auf die lokale Taubendichte.

Mit der Eröffnung des ersten betreuten Taubenschlags am Löberwallgraben im April 2024 wurde ein tierschutzorientierter Ansatz zur Populationssteuerung implementiert. Die im Rahmen der vorliegenden Erhebung identifizierten Hotspots können als fachliche Grundlage für die Standortwahl weiterer betreuter Einrichtungen dienen. Insbesondere zentrale Lagen innerhalb der Altstadt sowie kooperative Modelle mit Wohnungsgesellschaften in verdichteten Randquartieren erscheinen aus populationsökologischer Sicht sinnvoll.

4 Literatur

Klingelhöfer, J. (2000). Bestandsregulierung der Straßentaube in Erfurt. Umwelt- und Naturschutzamt Erfurt.

5 Anhang

Tabelle 1: Ergebnisse der Synchronzählung.

ID	Ort	Ortsteil	Zählzeit	Summe	Art
1	Anger	Altstadt	morgens	3	Punkt
			abends	8	
2	Busbahnhof	Altstadt	morgens	15	Punkt
			abends	18	
3	Domplatz	Altstadt	morgens	0	Punkt
			abends	4	
4	Moritzhof	Altstadt	morgens	22	Punkt
			abends	12	
5	Hauptbahnhof	Altstadt	morgens	24	Punkt
			abends	19	
6	Parkplatz F1	Altstadt	morgens	10	Punkt
			abends	11	
7	Juri-Gagarin-Ring 114-136	Altstadt	morgens	33	Strecke
			abends	12	
8	Klein Venedig	Altstadt	morgens	41	Punkt
			abends	57	
9	Krämerbrücke	Altstadt	morgens	21	Punkt
			abends	30	
10	Rathaus & Fischmarkt & Marktstr.	Altstadt	morgens	17	Strecke
			abends	33	
11	Petersberg	Altstadt	morgens	16	Strecke
			abends	11	
12	Lilo-Hermann/Maximilian-Kolbe/Martin-Niemöller-Str.	Johannesplatz	morgens	64	Strecke
			abends	35	
13	Bebelstr./Josef-Ries/Breitscheid/Lasalle/Rosa-Luxemburg/Mehring	Johannesvorstadt	morgens	25	Strecke
			abends	6	
14	Iderhoffstraße 3 (Altes Malzwerk)	Krämpfervorstadt	morgens	29	Punkt
			abends	21	

ID	Ort	Ortsteil	Zählzeit	Summe	Art
15	Leipziger Platz	Krämpfer- vorstadt	morgens	6	Punkt
			abends	4	
16	Raiffeisen/Rathenau/Ruhrstr/Thäl- mann	Krämpfer- vorstadt	morgens	23	Strecke
			abends	22	
17	Donaustr.	Andreas- vorstadt	morgens	17	Strecke
			abends	15	
18	Berliner Str./Warschauer Str./Prager Str.	Berliner Platz	morgens	18	Strecke
			abends	64	
19	Schwerborner Str. 29A (Verbren- nungsanlage)	Hohenwin- den	morgens	0	Punkt
			abends	1	
20	Vollbrachtstr. 12	Ilversgeh- ofen	morgens	9	Punkt
			abends	4	
21	Magdeburger Allee 188 / Metallstr.	Ilversgeh- ofen	morgens	7	Punkt
			abends	27	
22	Magdeburger Allee bis Ilversgehofe- ner Platz	Ilversgeh- ofen	morgens	22	Strecke
			abends	24	
23	Rigaer Str./Moskauer Str./Sofioter Str./Bukarester Str.	Moskauer Platz	morgens	54	Strecke
			abends	38	
24	Kasseler Str. + Mainzer Str. (Blöcke)	Rieth	morgens	71	Strecke
			abends	42	
25	Vilniuspassage	Rieth	morgens	27	Punkt
			abends	30	
26	Julius-Leber-Ring	Roter Berg	morgens	26	Strecke
			abends	22	
27	Jakob-Kaiser-Ring	Roter Berg	morgens	7	Strecke
			abends	2	
28	Alfred-Delp-Ring	Roter Berg	morgens	16	Strecke
			abends	11	
29	Karl-Reimann-Ring	Roter Berg	morgens	41	Strecke
			abends	48	
30	Bundesarbeitsgericht + Friedhofs- amt	Brühler- vorstadt	morgens	5	Strecke
			abends	10	
31	Blumenstr. 70 (Deuka+AHG)	Brühler- vorstadt	morgens	105	Strecke
			abends	129	
32	Dalbergsweg / Dammweg	Brühler- vorstadt	morgens	3	Strecke
			abends	0	

ID	Ort	Ortsteil	Zählzeit	Summe	Art
33	Am Schwemmbach 69 (LKA)	Daberstedt	morgens	22	Punkt
			abends	42	
34	Ecke Rembrandtstr. / Clara-Zetkin-Str.	Daberstedt	morgens	8	Punkt
			abends	5	
35	Clausewitzstr./Scharnhorststr.	Daberstedt	morgens	44	Strecke
			abends	21	
36	TEC	Daberstedt	morgens	4	Strecke
			abends	2	
37	Nonnenrain	Daberstedt	morgens	0	Strecke
			abends	1	
38	Arnstädter Ch. 9 (Hubertus)	Löber- vorstadt	morgens	0	Punkt
			abends	0	
39	Bodelschwinghstr. + Brauerei + Am Stadtpark + Friedrich-List	Löber- vorstadt	morgens	63	Strecke
			abends	66	
40	Kaffeetrichter + Löberwallgraben	Löber- vorstadt	morgens	25	Strecke
			abends	24	
41	Carl-Zeiss-Str./Am Katzenberg/Max- Steenbeck	Melchen- dorf	morgens	14	Strecke
			abends	18	
42	Ernst-Häckel/Ernst-Abbe-Str.	Melchen- dorf	morgens	38	Strecke
			abends	41	
43	Am Buchenberg	Melchen- dorf	morgens	71	Strecke
			abends	44	
44	Färberwaidweg 2 (Norma Wiesen- hügel)	Wiesenhü- gel	morgens	8	Punkt
			abends	7	

Tabelle 2: Ergebnisse der Dorfzählung.

Ortsteil	Summe
Alach	0
Azmannsdorf	0
Bindersleben	0
Bischleben-Steden	0
Büßleben	12
Dittelstedt	2
Egstedt	0
Ermstedt	0
Frienstedt	7
Gispersleben	4
Gottstedt	0
Hochheim	4
Hochstedt	0
Kerspleben	11
Kühnhausen	0
Linderbach	1
Marbach	0
Mittelhausen	2
Möbisburg-Rhoda	0
Molsdorf	0
Niedernissa	10
Rohda (Haarberg)	0
Salomonsborn	3
Schaderode	0
Schmira	5
Schwerborn	0
Stotternheim	13
Sulzer Siedlung	5
Tiefthal	9
Töttelstedt	1
Töttleben	0
Urbich	20
Vieselbach	37
Wallichen	0
Waltersleben	0